

**ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА**

**GAME AS A MEANS OF FORMING THE SOCIAL COMPETENCIES OF
OLDER PRESCHOOL CHILDREN AND PRIMARY SCHOOL AGE IN A
MULTICULTURAL EDUCATIONAL SPACE**

АКБАШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
*аспирант,
БГУ.*

AKBASHEVA ELENA VLADIMIROVNA,
*PhD student,
BSU.*

В статье представлен анализ опыта развития социальной компетентности детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Рассмотрена игра как средство формирования социальных компетенций. Уточнена сущность социальной компетентности и игровых способностей, определены критерии и показатели эффективности формирования социальных компетентностей дошкольников и младших школьников средствами игровой деятельности. Описаны примерные коммуникативные игровые ситуации с детьми. Сделан вывод, что систематическое использование игр на различных мероприятиях действительно позволило выше поднять планку формирования социальных компетенций.

The article presents an analysis of the experience of developing the social competence of children of senior preschool and primary school age. The game is considered as a means of forming social competencies. The essence of social competence and gaming abilities has been clarified, criteria and indicators of the effectiveness of the formation of social competencies of preschoolers and younger schoolchildren by means of gaming activities have been determined. Exemplary communicative game situations with children are described. It is concluded that the systematic use of games at various events really made it possible to raise the bar for the formation of social competencies higher.

Ключевые слова: *социальная компетентность, игровая деятельность, социальная компетентность, образовательное пространство, поликультурное пространство, поликультурное образование, поликультурная среда.*

Key words: *social competence, game activity, social competence, educational space, multicultural space, multicultural education, multicultural environment.*

Российская система образования функционирует в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), основанным на компетентностном подходе, а также на появлении и развитии качеств в образовательном процессе, отвечающих потребностям информационного общества, инновационной экономики, демократического государства и транснационального и многокультурного российского общества.

ФГОС призван обеспечить единство требований, преемственность и согласованность обучения на всех этапах образования – от дошкольного до высшего. Дошкольное образовательное учреждение как социально-педагогическая система входит в состав Института социального образования и является его начальным этапом, решает проблемы развития ребенка и решает проблемы начальной социализации детей. Исходя из этого, в науке и на практике, когда говорят о качестве образования, это все чаще ассоциируется с конечным результатом – компетенцией индивида. Дошкольное и младшее школьное образование в наибольшей степени ответственно за формирование социальной компетентности, поскольку на этой стадии развития формируется произвольность психических процессов, подчиняются мотивы и проявляются эмоциональные реакции на воспитательное влияние.

Социальная компетентность – это набор навыков, знаний и способностей, которые способствуют успешному сосуществованию человека в обществе. Следует отметить, что в настоящее время все еще существует путаница между понятиями "компетенция" и "компетентность" – от их синонимического использования до взаимной подмены. Суть различий между понятиями компетенции и компетентности: "компетентность – это надежность, осведомленность; компетенция – это ряд вопросов, в которых конкретный человек обладает надежностью, знаниями, опытом и рядом полномочий. Следует отметить, что процесс социализации детей старшего дошкольного возраста и младших школьников посредством образования соответствует определенному уровню социальной компетентности – сложный, системный процесс, который должен проходить в соответствии с планом, быть теоретически обоснованным и методически обеспеченным [6, С. 43].

В образовательном процессе широко обсуждается новая система ценностей и целей образования, в научный оборот входят такие понятия как образовательное пространство, поликультурное пространство, поликультурное образование, поликультурная среда. При этом проведенный анализ теоретических источников по проблеме исследования показал неоднозначность трактовки понятия «поликультурная образовательная среда». В современном мире среда любой образовательной организации представляет собой спектр этносов, субкультур, соответственно, при определенном укладе можно говорить о ней как о поликультурной образовательной среде. Во всех определениях основной акцент сделан на взаимодействии людей разных культур и актуальность формирования социальных компетенций в данном возрастном периоде происходит в основном в игровой деятельности детей.

Игровой деятельности отведено особое место в формировании социальной компетентности молодого поколения. Игра является важным элементом в формировании личности, которая будет жить в обществе. Активизация деятельности способствует формированию личностных качеств у детей старшего, дошкольного и младшего школьного возрастов. Важно, что в это время у них формируются лидерские качества, характеризующие их интересы, отношение к действительности, требования отношения к окружающему многонациональному социуму. Играмми дети занимаются с самого раннего возраста, но не только они являются их основным занятием в дошкольном возрасте.

Игра – это естественная потребность ребенка. В процессе игры воспитанники и учащиеся могут развить свое мышление, а также использовать и углублять свои знания в этой сфере. По мере того, как дети становятся старше, уровень их образования соответственно повышается, что помогает им в игре. Кроме того, нижеперечисленные игры также способствуют формированию поведения детей, а также взаимоотношений со сверстниками.

Проблема использования игровых технологий в образовательном процессе была рассмотрена психологами и педагогами, такими как А.Ф. Пан. Гоноболин, В.Г.А. Крутецкий, И.И. Коломнин, М.И. Лисина, Г.А. Шахнарович, С.В. Жуков, И.Е. Б. Филичева и другие. Они считали, что использование игр в обучении помогает развить активность ребенка, сти-

мулирует познавательную активность и наблюдательность, а также снимает усталость у детей, так как игры делают процесс обучения увлекательным для ребенка.

В игре происходит формирование личности, обогащаются ее внутреннее содержание. Кроме того, в процессе игровой деятельности ребенок младшего школьного возраста увеличивает социальные контакты, и учится выстраивать конструктивные отношения со сверстниками. При помощи игры происходит поддержка индивидуальности и инициативы детей. Обеспечивается возможность для свободного выбора занятий детьми в пределах совместных мероприятий, оказывается недирективная помощь детям, содействие детской инициативе и самостоятельности во всех ее видах (игровой или исследовательской, проектно-творческой, познавательной и так далее). Игра способствует созданию атмосферы дружелюбия и взаимопонимания между детьми, формированию социально-коммуникативных навыков. К тому же в формировании социальных компетенций имеет большое значение специальная организация поликультурного образовательного пространства.

В образовательной организации может быть приобретен дидактический материал (подборки книг и открыток, игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом и бытом разных народов), оформлены фотоальбомы; созданы презентации для ознакомления детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с символикой, обычаями, традициями разных народов; создана аудиотека фольклора народов России (стихи, песни, сказки); составлен каталог (картотека) народных игр; для проведения фольклорных праздников и развлечений сшиты детские национальные костюмы народов России и других стран оформлены центры краеведения, центры дружбы и понимания (название варьируется).

Таким образом, систематическое использование игр в процессе проведения различных мероприятий позволило выше поднять планку формирования социальных компетенций. Поликультурная образовательная среда – это ответ на проблемы, выявившиеся в процессе возросшего потока миграции населения, она способствует успешной интеграции личности в мировую культуру, формируя при этом этническое и общенациональное самосознание индивида, умение жить вместе, понимание того, что все разные. Образовательные организации, в которых будут созданы условия для построения поликультурной образовательной среды, не только смогут решить проблемы обучения и воспитания детей мигрантов, но и обогатят культуру подрастающего поколения. Ниже предлагаются игровые ситуации, которые могут быть внедрены в образовательный процесс в конкретном учреждении.

Примерные коммуникативные игровые ситуации с детьми:

1. Проблема в том, что «Мы идем на день рождения друга», «Мы пишем письмо другу».
2. Театрализованная сценка-игрушка «Подари улыбку другу».
3. Разговор «Как нам встречать гостей», «Как мне ухаживать за мамой».
4. Игры «Ты пришел в детский сад, школу», «С кем ты прощаешься, уходя из него?» Это было бы очень хорошо.
5. Ситуационная беседа «Что было бы, если бы у тебя не было друзей?»?

Игры-ситуации:

Цель: улучшить навыки интеграции в беседу, обмена эмоциями, переживаниями, эмоционально и осмысленно демонстрировать мысли при помощи жестов и мимики.

Детям дается возможность отыграть несколько ситуаций:

1. Нужно помирить двух поругавшихся мальчиков.
2. Тебе очень хочется поиграть той же игрушкой, которой уже играет один из мальчиков - спросите его.
3. Вы нашли маленького, голодного котенка на улице – пожалейте его.
4. Вы сделали больно своему другу – постарайтесь помириться с ним и попросить прощения.

5. Вы новенький в группе – познакомьтесь с ребятами, расскажите о себе.
6. У вас потерялась машинка – поговорите с ребятами, не видели ли они ее.
7. Вы в библиотеке – нужно попросить у библиотекаря книгу, которая вам интересна (предложить книги авторов разных национальностей).
8. Дети играют в увлекательную игру - попросите их принять вас. Что вы будете делать, если вас не захотят принять?
9. Дети играют с игрушками, но одному ничего не досталось – поделитесь с ним своей игрушкой.
10. Успокойте плачущего ребенка.
11. Не получается завязать шнурок на ботинке самостоятельно – попросите помощи у друга.
12. У вас гости - познакомьте их с мамой и папой, бабушкой и дедушкой покажите им вашу комнату и ваши игрушки (возможно обыгрывание ситуации на родном языке).
13. Вы пришли домой с прогулки голодные – что вы скажете маме или бабушке?
14. Ребята завтракают. Один из мальчиков скатал шарик из куска хлеба, и пока никто не видит, кинул его в другого мальчика, шарик попал ему прямо в глаз – Как вы оцените поведение мальчика, бросившего хлеб?

Игра в «Царевну-Несмеяну»

Цель: научить детей различать в других детях их положительные качества.

Правило: говорить только приятные слова своему другу, который будет рад услышать их.

Дети садятся в круг, а воспитатель говорит: «Пусть каждый подойдет к Царевне-Несмеяне и попытается ее утешить, рассмешить. Она будет стараться изо всех сил, чтоб не засмеяться. А победителем станет тот, кто первым рассмешит царевну. После этого в роли Несмеяны появляется кто-то другой.

Игра: «Радио»

Вам необходимо быть очень внимательными и сосредоточенными.

Дети садятся в круг. Учитель, который стоит спиной к ученикам говорит: “Всем внимание!” В группе заблудилась девочка. Она описывает приметы девочки из группы. Пожалуйста, подойдите к диктору. Дети смотрят друг на друга и пытаются определить, кто же из них потерялся. На должность диктора могут попасть все желающие дети.

Игра: «Магическая нить»

Цель: научить детей различать в других детях их положительные качества.

Все участники должны говорить только приятные слова, которые принесут счастье слушающему – все садятся в круг, и передадут клубок ниток друг другу, для того чтобы каждый, кто уже держал шарик на руках, взял нить. Желание детей передать мяч другому исполняется с помощью сообщения, которое они хотят услышать. Начинается взрослый и показывает пример. После этого он поворачивается к детям и спрашивает, не хотят ли они что-то сказать. После того, как шарик возвращается ведущему, дети по его просьбе вытягивают нитку и закрывают глаза, представляясь, что они – одно целое, что каждый из них имеет значение и значимость в этом общем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белицкая Г.Э. Социальная компетенция личности / Г.Э. Белицкая // Сознание личности в кризисном обществе. 1995. № 3. С. 37-48.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2004. 38 с.

3. Лепешев Д.В. Игровые технологии воспитания // Детская Академия роста Творческая педагогика. 2011. № 1. С. 72-82.
4. Лепешев Д.В. Игровые технологии воспитания // Детская Академия роста Творческая педагогика. 2011. № 2. С. 86-92.
5. Пасальская Т.Л. Формирование социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания // Педагогическое образование и наука. 2009. №10. С.43-45.

© *Акбашева Е.В., 2022.*